

КОРМОВАЯ БАЗА ШЕЛКОВОДСТВА В ВЫСОКОГОРНЫХ РАЙОНАХ УЗБЕКИСТАНА

Daniyarov Umirzak Tuxtamuradovich¹, Raxmonberdiev Vaxabdjani Karimovich².

Qurbonov Doniyor Faxriddinovich³

¹Qishloq xo'jaligi fanlari doktori, professor, Toshkent davlat agrar universiteti-100140, O'zbekiston, ²Qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent, Mustaqil izlanuvchi³, Toshkent davlat agrar universiteti-100140, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471888>

Аннотация. В статье анализируется результате исследования создание кормовое базы шелководства в горной зоне с использованием террасирования – одна из актуальных проблем, требующих научного обоснования. Таким, на горных склонах может быть создана полноценная кормовая база для племенных.

Таким образом на горных склонах может быть создана полноценная кормовая база для племенных выкормок.

Ключевые слова: Гибрид, побег, лист, выкормок, влага, белок, углевод, куст, зимовка, сеянцы, саженцы, плантация.

Annotatsiya. Maqolada ilmiy asoslashni talab qiluvchi dolzarb muammolardan biri bo'lgan tog'li zonada terraslashdan foydalangan holda ipakchilik uchun oziqa bazasini yaratish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari tahlil qilingan. Shunday qilib, tog' yonbag'irlarida tut ipak qurtini naslchilik uchun to'liq oziqa bazasi yaratilishi mumkin.

Shu tariqa tog' yonbag'irlarida terraslashgan tut plantatsiyalari tashkil etilib tut ipak qurtini naslchilik uchun to'laqonli oziqa bazasi yaratilishi mumkin.

Abstract. The article analyzes the results of the study on the creation of a forage base for sericulture in the mountainous zone using terracing - one of the pressing problems that require scientific justification. Thus, a full-fledged forage base for breeding can be created on mountain slopes. Thus, a full-fledged forage base for breeding feed can be created on mountain slopes.

Создание кормовой шелководства в горной зоне с использованием террасирования – одна из актуальных проблем, требующих научного обоснования. Из литературы (А.П. Драговцев 1953, А.А. Рыбонов, Е.Н. Михайлов 1954, Ф.К. Кочерка 1957-1964, А.Вахитов) известно, что в горных зонах Кавказ и Средней Азии методы хорошо переносят зимовки. Наши исследования, проведенные в четырех хозяйствах Бостанлыского района (Чимган) в 1972-1980 г. показали, что почвенно-климатические условия в этой зоне исключительно благоприятные для выращивания шелковицы с высокими кормовыми свойствами, используемой для племенных выкормок тутового шелкопряда. Кроме того, освоение горных склонах предшествовало террасирование комплексе – определенными агротехническими приемами. Посадки закладывали на высоте 630, 1200 и 2000 м над ур. м на северной, северо-восточной и южной экспозициях склонов на естественном фоне атмосферных осадков. В качестве посадочного материала использовали полуторалетные сеянцы и двулетние саженцы гибридов свободного опыления (контроль) и Карши-1 х Пионерски. Зимовка растений прошла благополучно. Осенью перед поступлением покоя отмечалось высокое вызревание годичных побегов. Весной зафиксировано

незначительное обмерзание перезимовавших ветвей. Наблюдая за морозостойкостью гибридов в зоне.

Чимгана на высоте 2000 м над ур. м. установили, что вызревание побегов (учёт на 30 сентября) у гибрида Каршии-1 х Пионерский в кустовой $91,0 \pm 3,1$ %, низкоштамбовой – $92,5 \pm 1,8$ в контроле $-90,0 \pm 2,2$, обмерзание ветвей (учёт на 3-5 мая) – соответственно $8,0 \pm 0,03$, $7,1 \pm 0,08$ и $9,0 \pm 0,110\%$.

Полученные данные подтверждают сравнительную зимостойкость гибридных растений в горной зоне. Следует отметить что эти же гибриды в кустовой форме на равнине при поливах характеризовались примерно такой же зимостойкостью. Наибольший (19,4 м) суммарный годичный прирост побегов отмечен у растений кустовой формовки на террасах северной экспозиции. На северо – восточном склоне он почти на 2 м меньше-17,5 и минимальный на ножном-14,2 м.

У низкоштамбовой шелковицы годовые приросты по экспозициям составили соответственно 18,1 16,0 и 13,9 м, в контроле-17,1, 14,0 и 12,1 м.

Низкоштамбовой тип посадки третьего года выращивания на горных склонах Чимгана представлен на рис-1. Общий вид кустовой гибридной плантации, произрастающей на террасах шириной полотна 1 м, показан рис-2. Благодаря специфике горного климата устойчивости зимних температур без временных оттепелей – гибридная шелковица хорошо переносит зиму и дает высокие устойчивые весенние урожаи листьев.

Как видно из таблицу, урожаи листьев, как и годовые приросты побегов, зависят от экспозиции террас. Максимальные показатели отмечаются при выращивании культуры на северных склонах.

Листья крупные, темно-зеленые. Площадь их у гибрида Карши -1 х Пионерский кустовой формы достигала $88,7 \text{ см}^2$, а низкоштамбовой -10,5 масса 100 листьев соответственно 236,2 и 199,0 г в контроле (кустовая форма) – $72,9 \text{ см}^2$ и 234 г.

Гибриды	Урожай листьев по склонам					
	Северному		Северо-восточному		Южному	
	кг/рост	ц/га	кг/рост	ц/га	кг/рост	ц/га
Карши-1 х Пионерский (кусты)	$0,701 \pm 0,3$	35,0	$0,630 \pm 0,03$	31,50	$0,548 \pm 0,07$	27,4
Карши-1 х Пионерский (низкоштамбовый)	$0,650 \pm 0,12$	32,5	$0,530 \pm 0,07$	29,50	$0,342 \pm 0,04$	17,10
Гибрид свободного опыления (кусты, контроль)	$0,680 \pm 0,08$	34,0	$0,610 \pm 0,11$	30,50	$0,491 \pm 0,05$	24,50

Питательные свойства листьев шелковицы в горной зоне по содержанию основных компонентов, влаги, белков и углеводов – находятся на уровне, принятом в рекомендациях по тутоводству.

Таким образом, на горных склонах может быть создана полноценная кормовая база для племенных выкормов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Alimov A.A. Otbor roditelskix par po shelkonosnosti i zernistosti obolochki kokonov tutovogo shelkopryada. //«Shelk». -Tashkent, 1979. - №1. – S.12
2. Axmedov N., Daniyarov U.T. Pillachilikni rivojlantirishda yangi texnologiyalar. Toshkent 2014 yil. 38- bet.
3. Daniyarov U. T., Radzhabov I. B., Larkina E. A., Mirzakhodjaev B.A., Mirzakhodjaev. A.The Use of Parthenogenetic Clones to Create Highiy Heterogeneous Hybrids of the Silkworm (*Bombyx mori* L.). Asian Research Journal of Agriculture. 15(4): S. 227-237
4. Daniyarov U.T., Larkina Ye.A. Yakubov A.B., *Provedenie nasыщayuyщix skreуivaniy dlya vьivedeniya tonkoshelkovistьx porod tutovogo shelkopryada.* Byulleten nauki i praktiki. Rossiya 2018 g. S. 183-187.
5. Nasirillaev U.N., Lejenko S.S. Osnovnye metodicheskie polojeniya plemennoy raboty s tutovьm shelkopryadom (rukovodyayщiy dokument). Tashkent, 2002.-S.3-16
6. Nasirillaev B.U., Lejenko S.S. – Nasledovanie zernistosti kokonov v selekcionnyx semyax tutovogo shelkopryada. //Sbornik statey, -Tashkent, 2014 g. -S.65.
7. Nasirillaev U.N. Geneticheskie osnovы otbora tutovogo shelkopryada. //Izd-vo «Fan», - Tashkent, 1985.-S.3-50.
8. Larkina Ye.A., Yakubov A.B., Daniyarov U.T. Rezultaty izucheniya geneticheskiy prirody dvigatelnoy aktivnosti tutovogo shelkopryada. //Uzbekskiy biologicheskiy jurnal №5, FAN, 2010. –S. 45-49.
9. Larkina Ye.A., Yakubov A.B., Daniyarov U.T. Katalog. Geneticheskiy fond mirovoy kolleksii tutovogo shelkopryada Uzbekistana. -Tashkent, 2012.-S.4-66.
10. Lejenko S.S., Nasirillaev U.N., Jumaniyazov M., Eshkoraeva K. Fenotipicheskaya izmenchivost po zernistosti kokonnoy obolochki v populyatsiyax porod i liniy tutovogo shelkopryada. //J. «Zooveterinariya» №5 (66), -Tashkent, 2013g. –S. 29
11. Strunnikov V.A. Mexanizirovanny otbor plemennyx kokonov tutovogo shelkopryada. //Tashkent, 1960 g.-S.3-25.
12. Yakubov A.B., Daniyarov U.T., Larkina Ye.A. Uluchshenie reproduktivnyx priznikov tutovogo shelkopryada u porod komponentov komponentnosti tonkoshelkovistьx gibridov. The Way of Science International scientific journal. Rossiya. №4 (38).2017 g. S. 31-33.